

BELAJAR DAN PEMBELAJARAN PADA MASA PANDEMI COVID-19

M. Shalahuddin Hijratullah

Email: 2010128210021@mhs.ulm.ac.id

*Program Studi Pendidikan IPS Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Universitas Lambung Mangkurat
Banjarmasin*

Abstrak

Pada umumnya belajar adalah suatu proses yang disadari oleh seseorang untuk merubah perilakunya. Pembelajaran adalah sebagai suatu proses mengajarkan peserta didik yang dilakukan secara terencana dan ivaluasi oleh pengajar. Dalam belajar dan pembelajaran, belajar dan pembelajaran memiliki ciri-ciri perilakunya yaitu dari belajar, perubahan yang disengaja dari individunya sendiri. Perubahan perilaku menjadi lebih positif, dan biasanya belajar itu terjadi pada saat melakukan interaksi dengan lingkungannya. Kemudian ciri dari pembelajaran adalah guru menyediakan materi sebagai fockus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran, Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. Pada masa pandemic sekarang ini media pembelajaran tidak lagi offline melainkan online yaitu menggunakan zoom, e-learning, whatsapp group, *google suite for education* dan *google scholar*. Pada masa sekarang teori belajar yang cocok untuk kebutuhan pembelajaran daring adalah teori belajar sibermetik, teori sibermetik yaitu yang mengharuskan mencari informasi lebih banyak media internet.

PENDAHULUAN

Belajar itu merupakan suatu proses sadar seseorang guna merubah perilaku, melalui interaksi dengan sumber belajar. Perubahan perilaku tersebut bersifat permanen dan kearah positif. Pada perubahan belajar tersebut dapat berupa afektif psikomotorik dan juga kognitif. Belajar merupakan suatu proses usaha yang dilakukan seseorang untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku yang baru secara keseluruhan, sebagai hasil pengalaman sendiri dalam interaksi dengan lingkungannya (Tsiqoh, 2013).

Pembelajaran dapat di definisikan sebagai suatu proses membelajarkan peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi sedemikian rupa agar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Proses pembelajaran ditandai dengan adanya interaksi. Yaitu interaksi yang sadar akan tujuan. Interaksi ini berakar dari

guru dan kegiatan belajar secara padagogik kepada diri peserta didik, berproses secara sistematis melalui tahap rancangan, pelaksanaan, dan evaluasi (Pane, 2017: 337-338).

PERILAKU BELAJAR DAN PENCAPAIAN TUJUAN BELAJAR

Menurut Surya (1997) ciri-ciri perubahan perilaku sebagai akibat dari belajar, yaitu perubahan yang disadari dan disengaja, Perubahan perilaku yang terjadi merupakan suatu usaha sadar disengaja dari individu yang bersangkutan. Kemudian perubahan yang berkesinambungan, bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya. Selanjutnya perubahan yang fungsional, Setiap perubahan perilaku yang terjadi dapat dimanfaatkan untuk kepentingan hidup individu yang bersangkutan, baik untuk kepentingan sekarang maupun untuk masa depan. Selain itu perubahan bersifat aktif, Untuk memperoleh perilaku yang baru, individu yang bersangkutan aktif berupaya melakukan perubahan. Yang terakhir perubahan perilaku secara menyeluruh, Perubahan perilaku belajar tidak hanya sekedar memperoleh pengetahuan semata, tetapi juga memperoleh perubahan dalam sikap dan keterampilannya (Ayuningtyas: 2016).

Ciri-ciri perilaku pembelajaran kepada peserta didik yaitu, Merupakan upaya sadar dan disengaja, Kemudian pembelajaran harus membuat siswa belajar. Selain ciri-ciri diatas ada juga ciri-ciri pembelajaran menurut Eggen dan Kauchak (1998) yaitu, Guru menyediakan materi sebagai fockus berpikir dan berinteraksi dalam pelajaran, Aktivitas-aktivitas siswa sepenuhnya didasarkan pada pengkajian. Guru menggunakan teknik mengajar yang bermacam-macam sesuai dengan tujuan dan gaya mengajar guru (Haq: 2017).

Dari beberapa ciri diatas bahwa belajar adalah usaha sadar dari individu unruk melakukan perubahan. Mendapat dan bertambahnya pengetahuan terhadap sesuatu yang dialami. pembelajaran adalah suatu usaha sadar dan direncanakan oleh guru untuk melaksanakan pembelajaran, dan guru menyiapkan materi dan bahan ajar kepada muridnya semenarik mungkin agar pembelajaran akan dinikmati oleh peserta didik. Jika terjadi salah belajar maka akan berdampak pada pencapaian suatu tujuan belajarnya dapat membuat salah arah atau ajaran sesat, tidak mendapatkan hal-hal yang positif, dan tidak menjadi lebih baik lagi melainkan menjadi diri lebih buruk.

TRANSFORMASI BELAJAR DALAM KAJIAN TEORITIS PRAKTIS

Pada masa pandemi sekarang (Covid-19) banyak sekali terjadinya perubahan termasuk cara belajarnya. Pada masa sekarang media pembelajaran diubah menjadi media online. Pada sebelum masa pandemic proses belajar dan pembelajaran dilakukan di sekolah dan bertatap muka sedangkan sekarang harus menggunakan media elektronik agar bisa melakukan belajar dan pembelajaran.

Menurut Dabbagh dan Ritland, pembelajaran online merupakan suatu sistem belajar yang terbuka dan tersebar dengan menggunakan perangkat pedagogi yang melalui internet dan teknologi berbasis jaringan untuk memfasilitasi pembentukan proses belajar dan pengetahuan melalui aksi dan interaksi yang berarti. Ada beberapa media pembelajaran online yang bisa dijadikan pilihan, di antaranya, yaitu, Media Pembelajaran Online melalui whatsapp group. Media Pembelajaran Online selanjutnya berasal dari google, yaitu *google suite for education* dan *google scholar*. Media Pembelajaran Online zoom (Atsani, 2020: 85).

Pada masa sekarang teori belajar yang cocok untuk kebutuhan pembelajaran daring adalah teori belajar siberetik, teori belajar siberetik merupakan perkembangan dari teori belajar kognitif, yang menekankan peristiwa belajar sebagai proses yang tidak dapat diamati secara langsung dan terjadinya perubahan kemampuan yang terikat pada situasi tertentu. Teori siberetik mempunyai kesamaan dengan teori kognitif yang mementingkan proses. Proses memanglah penting dalam siberetik. Tetapi yang lebih penting adalah sistem informasi yang diproses itu. Informasi inilah yang menentukan proses. Dalam memperoleh suatu informasi disitu ada proses. Pada perkembangan jaman seperti sekarang ini sangat mudah memperoleh informasi pembelajaran dari sebuah media teknologi yang canggih. Dan dalam pembelajaran daring ini sangat cocok sekali untuk menggunakan teori belajar siberetik agar peserta didik dapat mencari informasi di internet, tanpa tatap muka.

SIMPULAN

Belajar itu merupakan suatu proses sadar seseorang guna merubah perilaku, melalui interaksi dengan sumber belajar. Pembelajaran dapat di definisikan sebagai suatu proses membelajarkan peserta didik yang telah direncanakan, dilaksanakan, dan di evaluasi sedemikian rupa agar peserta didik mencapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien.

Ciri-ciri perubahan perilaku sebagai akibat dari belajar, yaitu perubahan yang disadari dan disengaja, Perubahan perilaku yang terjadi merupakan suatu usaha sadar disengaja dari individu yang bersangkutan. Kemudian perubahan yang berkesinambungan, bertambahnya pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki pada dasarnya merupakan kelanjutan dari pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sebelumnya. Ciri-ciri perilaku pembelajaran kepada peserta didik yaitu, Merupakan upaya sadar dan disengaja, Kemudian pembelajaran harus membuat siswa belajar.

Pada masa pandemi sekarang (Covid-19) banyak sekali terjadinya perubahan termasuk cara belajarnya. Pada masa sekarang media pembelajaran diubah menjadi media online. Pada sebelum masa pandemic proses belajar dan pembelajaran dilakukan di sekolah dan bertatap muka sedangkan sekarang harus menggunakan media elektronik agar bisa melakukan belajar dan pembelajaran. . Ada beberapa media pembelajaran online yang bisa dijadikan pilihan, di antaranya, yaitu, Media Pembelajaran Online melalui whatsapp group.

Media Pembelajaran Online selanjutnya berasal dari google, yaitu *google suite for education dan google scholar*. Media Pembelajaran Online zoom. Pada masa sekarang teori belajar yang cocok untuk kebutuhan pembelajaran daring adalah teori belajar siberetik,

REFERENSI

- Atsani, K. L. G. M. Z. (2020). Transformasi media pembelajaran pada masa Pandemi COVID-19. *Al-Hikmah: Jurnal Studi Islam*, 1(1), 82-93.
- Ayuningtyas, W. (2016). *PENGGUNAAN STRATEGI PAKEM UNTUK MENINGKATKAN MOTIVASI DAN HASIL BELAJAR SISWA KELAS 1 PADA MATA PELAJARAN IPA SD* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Djamarah, B. S. (2002). Psikologi Belajar. *PT RINEKA CIPTA*
- Efendi, I., Prawitasari, M., & Susanto, H. (2021). Implementasi Penilaian Pembelajaran Pada Kurikulum 2013 Mata Pelajaran Sejarah. *Prabayaksa: Journal of History Education*, 1(1), 21-25.
- Haq, A. A. J. (2017). *Penerapan model cooperative learning tipe picture and picture menggunakan media audio visual untuk meningkatkan hasil belajar siswa mengenai menghargai keragaman suku bangsa dan budaya (Penelitian Tindakan Kelas pada Pelajaran Ilmu Pengetahuan Sosial Kelas V SD Negeri Gentra Masekdas Bandung)* (Doctoral dissertation, FKIP UNPAS).
- Mutiani, M., Susanto, H., Putra, M. A. H., Akmal, H., & Jumariani, J. (2020). Improvement of Scientific Attitudes Through Training of Social Science Scientific Writing in MAN 2 Model Banjarmasin. *Bubungan Tinggi: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2), 128-133.
- Pane, A., & Dasopang, M. D. (2017). Belajar dan pembelajaran. *Fitrah: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 3(2), 333-352.
- Salim, S., & Maryanti, E. (2017). Pengembangan perangkat pembelajaran matematika melalui teori pembelajaran siberetik berbantuan software derive. *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 4(2), 229-238.
- Susanto, H. (2020). PEDAGOGI SEJARAH, NASIONALISME DAN KARAKTER BANGSA. Preprint: EdArxiv.
- Susanto, H. (2020). *Profesi Keguruan*. Banjarmasin: FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Susanto, H., Irmawati, I., Akmal, H., & Abbas, E. W. (2021). Media Film Dokumenter Masuknya Islam Ke Nusantara dan Pengaruhnya Terhadap Keterampilan Berpikir Kritis Siswa. *HISTORIA: Jurnal Program Studi Pendidikan Sejarah*, 9(1).

Syahrudin, S., Hidayat Putra, M. A., & Susanto, H. (2019). Nilai Budaya Manyambang Masyarakat Desa Lok Baintan Dalam Sebagai Sumber Belajar IPS.

Tsiqoh, D. (2013). *Evaluasi penggunaan media pembelajaran matematika pada materi bangun ruang kelas IX di SMP N 2 Mranggen tahun pelajaran 2013/2014* (Doctoral dissertation, IAIN Walisongo).